

HORTA COMUNITÁRIA E SUSTENTABILIDADE: RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA DE EXTENSÃO EM ITACOATIARA, AMAZONAS

Leonardo Lira da Silva^a; Livian Cooper de Souza^a; Maisa Prata Martins^a; Matheus de Azevedo Souza^a; Igor Nascimento da Silva^a; Daniel Ferreira Campos^b

Contexto e Objetivo: A implementação de hortas comunitárias tem se destacado como uma estratégia eficaz para promover a segurança alimentar, a sustentabilidade e a educação ambiental, principalmente em comunidades da periferia onde, muitas vezes, a qualidade alimentar é questionável. Neste contexto, este trabalho busca relatar a experiência da implantação de uma horta orgânica comunitária na periferia do município de Itacoatiara-AM, ressaltando sua relevância para a conscientização agroecológica e o fortalecimento do engajamento social.

Estratégia: O projeto foi desenvolvido na Biblioteca Comunitária Maria Dolores (BCMD), localizada no bairro Mamoud Amed, periferia de Itacoatiara-AM. Inicialmente, foram realizadas reuniões com os moradores para apresentar a proposta e promover a conscientização sobre práticas agroecológicas. As famílias participantes foram definidas, assim como as espécies a serem cultivadas. Para capacitação, foi oferecido um curso de extensão em horticultura orgânica. A estrutura da horta foi montada com canteiros de 1m x 2m, utilizando materiais recicláveis na cercadura e cobertura com sombrite 50%. A irrigação, inicialmente, foi manual utilizando-se de regadores de 10L e, posteriormente, foi instalado um sistema de irrigação composto de 1 caixa de 500L, uma bomba d'água de 0,5cv e mangueiras microperfuradas, sendo a irrigação feita 2 vezes ao dia, às 7h e 17h, exceto em dias de chuva.

Resultados: O projeto contou com a participação em média de 12 pessoas. Foram realizados 7 plantios que promoveram a colheita de 65 maços de alface, 105 maços de coentro, 105 maços de cebolinha de palha, 58 pés de couve-flor, 45 unidades de pimenta lupita, 96 tomates e 92 pimentões. As colheitas foram distribuídas entre as famílias e a BCMD visando a produção de merenda para crianças ali atendidas. O projeto promoveu a conscientização dos participantes sobre os benefícios das práticas agroecológicas, com ênfase para os benefícios ambientais e para a saúde humana, além de despertar a atenção para a real possibilidade de se produzir alimento de qualidade em casa.

Conclusão: A experiência demonstrou o potencial das hortas comunitárias como ferramenta para a educação ambiental e para a promoção da sustentabilidade. Iniciativas semelhantes podem contribuir significativamente para o desenvolvimento sustentável de comunidades urbanas e rurais.

Palavras-chave: Horticultura Comunitária; Educação Ambiental; Compostagem.

^aUniversidade do Estado do Amazonas, Discentes de Engenharia Florestal, lls.qfl18@uea.edu.br; lcds.qfl20@uea.edu.br; mdas.qfl22@uea.edu.br; mpm.qfl20@uea.edu.br; inds.qfl18@uea.edu.br.

^fUniversidade do Estado do Amazonas, Docente do curso de Engenharia Florestal, dcampos@uea.edu.br